

वर्तमान सन्दर्भ में युद्ध का पर्यावरण पर प्रभाव Effects of War on Environment in the Present Context

Paper Id : 18977 Submission Date : 2024-06-05 Acceptance Date : 2024-06-21 Publication Date : 2024-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13166843

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

बिरेन्द्र सिंह जयाड़ा

रिसर्च ऑफिसर
रक्षा स्त्रातेजिक एवं भू-
राजनीतिक अध्ययन विभाग
हे0न0ब0ग0 केन्द्रीय गढ़वाल
विश्वविद्यालय
श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड,
भारत

सारांश

युद्धों में विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विकास ने मानव जीवन से सम्बंधित अनेक अवधारणाओं को बदल कर रख दिया है। विकास से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य प्रगति को नया आयाम तो मिला ही किन्तु युद्ध ने मानव जीवन सभ्यता एवं पर्यावरण को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। भौतिक जगत में युद्ध और संघर्ष प्राचीन काल से ही होते रहे हैं। मानव प्रवृत्ति तो युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति रही है। मानव जाति के उदभव और विकास के इतिहास पर नजर डाले तो यह बात सत्य साबित होती है कि यह बसुन्धरा आरम्भ से ही वीर भोग्या रही है इसीलिए मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु आदि स्मृतिकारों एवं कौटिल्य ने युद्ध को राजधर्म माना है। युद्ध एवं शान्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सम्भवतः लिडिल हार्ट ने ठीक ही कहा था कि “यदि तुम शान्ति चाहते हो तो युद्ध को समझो”। समय के साथ ही जैसे-जैसे सभ्यता बदली वैसे ही प्रत्येक शताब्दी में युद्धों में भी महाविनाशक युद्ध देखने को मिले। शान्ति स्थापित करने की सन्धियां, पैक्ट, प्रतिज्ञाएँ, युद्ध निरोधक राष्ट्रीय चेष्टाएँ सभी निरन्तर युद्ध की दावानल में स्वाहा होती रही हैं। आज युद्ध की प्रकृति समग्र युद्ध (Total war) की हो चुकी है। ऐसे युद्ध में राष्ट्रीय जीवन का प्रत्येक अंग शामिल है। युद्ध में शत्रु का उद्देश्य केवल सैनिक विजय प्राप्त करना ही नहीं अपितु शत्रु के सम्पूर्ण राष्ट्र को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के साथ जनता के मनोबल को भी ध्वस्त करना है। युद्ध के महाविनाशक स्वरूप के पर्यावरणीय प्रभाव को देखें तो आधुनिक युद्ध के तरीके पर्यावरण को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों के विकास ने सम्पूर्ण विश्व के परिस्थितिकीय तन्त्र और पर्यावरण पर कहीं अधिक तबाही मचाई है। परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों के विकास ने सम्पूर्ण विश्व के परिस्थितिकीय तन्त्र और पर्यावरण पर तनाव बढ़ा दिया है। वर्तमान सन्दर्भ में युद्धों से पर्यावरणीय प्रभाव के विशिष्ट उदाहरणों में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वियतमान युद्ध, कोसोवो युद्ध, खाड़ी युद्ध एवं रूस यूक्रेन युद्ध आदि प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। युद्ध की विभीषिका का प्रभाव केवल आर्थिक एवं भौतिक ही नहीं होते अपितु उसमें प्रभावित देशों और उसके आसपास के कई इलाकों पर भी (जल, थल और वायु) पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जिससे ग्लोबल पर्यावरण का खतरा बढ़ जाता है और लाखों इंसानों एवं जीव जन्तुओं की मौतों के अलावा युद्धों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली पर्यावरण की बर्बादी भी होती है। वर्तमान

रूस-यूक्रेन युद्ध पर नजर डाले तो दोनों देशों की जान-माल के साथ-साथ हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण फैल रहा है जिसके बहुत लम्बे समय तक प्रभावी होने की सम्भावना है, इसके अलावा अत्यन्त घातक परमाणु संयंत्रों के इलाकों में भी संक्रमण और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गयी है। आज मानव अज्ञान एवं विवेकहीन बना हुआ है। ये तमाम चीजें उसे दिखाई नहीं देती हैं जो मानव जाति के लिए बड़ी चुनौती बनी है।

**सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद**

In wars, the development of science and technology has changed many concepts related to human life. Development has given a new dimension to social, economic, political and military progress, but war has brought human life, civilization and environment to the brink of destruction. In the physical world, war and conflict have been taking place since ancient times. Human nature has been of war and conflict. If we look at the history of the origin and development of mankind, it is proved true that this earth has been for Veebhogya from the beginning, that is why Manu, Yagyabalkya, Vishnu etc. Smritikars and Kautilya have considered war as Rajdharm. War and peace are two sides of the same coin, perhaps Liddell Hart had rightly said that "if you want peace, then understand war". With time, as civilization changed, similarly, in every century, the most destructive wars were seen. Peace-making treaties, pacts, pledges, national efforts to prevent war, all have been continuously destroyed in the fire of war. Today, the nature of war has become that of total war. Every aspect of national life is involved in such a war. The objective of the enemy in war is not only to achieve military victory but also to completely destroy the entire nation of the enemy along with destroying the morale of the people. If we look at the environmental impact of the highly destructive nature of war, the methods of modern warfare affect the environment a lot. The development of nuclear, biological, chemical weapons has caused a lot of havoc on the ecosystem and environment of the entire world. The development of nuclear, biological, chemical weapons has increased the stress on the ecosystem and environment of the entire world. In the present context, the specific examples of environmental impact of wars are World War I, World War II, Vietnam War, Kosovo War, Gulf War and Russia-Ukraine War. The effects of the horrors of war are not only economic and physical but the environment (land, water and air) of the affected countries and many areas around them is also completely affected. This increases the threat to the global environment and apart from the deaths of millions of humans and animals, wars also cause destruction of the environment that lasts for generations. If we look at the current Russia-Ukraine war, along with the lives and property of both the countries, pollution of air, water and land is spreading, which is likely to be effective for a very long time. Apart from this, infection and health problems have also arisen in the areas of extremely deadly nuclear plants. Today man remains ignorant and irrational. He cannot see all these things, which have become a big challenge for mankind.

मुख्य शब्द

विज्ञान, युद्ध, अवधारणा, पर्यावरण, जीवन सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, प्रगति, परमाणु संयंत्र, संक्रमण और स्वास्थ्य।

**मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद**

Science, War, Concept, Environment, Life Civilization, Social, Economic, Political, Military, Progress, Nuclear Plant, Infection and Health.

प्रस्तावना

युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का। प्राचीन काल से ही सृष्टि में छोटे-बड़े संघर्ष होते रहे हैं। युद्ध करना तो मानव जाति की प्रवृत्ति रही है। यह तथ्य सत्य साबित होता है कि जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक युद्धों में भी निरन्तरता बनी रहेगी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने युद्ध को एक नया स्वरूप दिया। तमाम देशों में नया समाज, सभ्यता, संस्कृति तथा आपसी सम्बन्धों का विकास हुआ, इसके साथ विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने युद्धों को निरन्तर भयावह एवं विनाशक बना दिया है, युद्ध ने मानव जीवन एवं सभ्यता को पूर्णतः विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। आज आक्रामक कार्यवाही का स्वरूप एवं प्रभाव व्यापक व दूरगामी हो गया है। किसी भी देश को बर्बाद करना आज सैनिक कार्यवाही पर ही नहीं बल्कि युद्ध में प्रयुक्त विनाशक हथियारों पर निर्भर करता है। जो मानव जाति का संहार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित होती है हम सिर्फ उस नुकसान को देख रहे होते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है जिसमें लोगों की मौत और अर्थव्यवस्था की बर्बादी हमें साथ दिखती है। लेकिन युद्ध पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

विश्व के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विनाशक अस्त्र-शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें परमाणु आयुधों से लेकर, हाइड्रोजन, रासायनिक, जैविक एवं अन्य नवीन तकनीकी के तमाम छोटे बड़े हथियारों से हैं, इन हथियारों की असली ताकत राजनीतिक सत्ता में निहित है, जिसकी राजनीतिक भूमिका संहारक क्षमता के चलते और भी परवान चढ़ी, इसलिए आणविक नीति का अर्थ सिर्फ परमाणु अस्त्रों की सैन्य भूमिका से नहीं लगाना चाहिए। उसकी अपनी रणनीति और सिद्धांत है, महाशक्तियों के इस नतीजे पर पहुँचने में दशकों लगे कि परमाणु युद्ध कभी जीते नहीं जा सकते, तो उन्हें कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए, सैन्य उपकरण के बजाय राजनीतिक हथियार ज्यादा है, ये तमाम विनाशक हथियार आज विश्व शक्ति का प्रमुख श्रोत बन गया है। प्रत्येक राष्ट्र इसका उपयोग करना चाहता है वर्तमान युद्धों के सन्दर्भ में देखा जाय तो परमाणु, जैविक एवं रासायनिक हथियारों ने प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय युद्ध वियतनाम युद्ध, कोसोवो युद्ध, खाड़ी युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध एवं हमस-इजराईल युद्ध ने विश्व पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं व समाचार पत्र से लिए गए लेखों जैसे निधि सिंह (2022) लिखित 'यूक्रेन युद्ध के पर्यावरण को साफ करने के वर्षों लगेगे', डॉ. अम्बिका प्रसाद शर्मा की 'एशिया का इतिहास', व्यास मुकुल (2009) लिखित 'विषाक्त रसायन से आज भी जूझ रहा वियतनाम' तथा कनैया झा (2022) का लेख 'रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पर्यावरण पर व्यापक दुष्प्रभाव की आशंका' आदि का अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण

युद्धों का प्रभाव एवं परिणाम

प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि विश्व के लगभग सभी देश एक साथ इस युद्ध में कूद जायेंगे यह एक भीषण युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 को आरम्भ हुआ था, इससे। यह युद्ध दुनिया की दो बड़ी शक्तियों की बीच का युद्ध था एक तरफ एलाइड शक्ति जिसमें रूस फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि थे, दूसरी ओर सेन्ट्रल शक्ति में केवल तीन ही देश आस्ट्रो, हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर थे, इस युद्ध में दोनों पक्षों की अपार जनधन की हानि हुई, जिसमें 6 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गये। इस युद्ध में न केवल प्रचलित युद्ध सामग्री का अधिकाधिक उपयोग किया गया, बल्कि भारी तोपों, मशीनगनों, वायुयानों, टैंकों, हथगोलों पनडुब्बियों, चुम्बकीय सुरंगों और यहां तक कि विषैली गैसों का प्रयोग भी हुआ।[1]

जब 22 अप्रैल 1915 के दिन बेलजियम में वाइप्रस नगर के बाहरी क्षेत्रों में जर्मनी ने फ्रांस के 1,500 सैनिकों पर रासायनिक हमले से मौत के मुंह में धकेला। जिसमें 5,000 की हालत गम्भीर हो गई, जर्मनी ने अश्रु गैस का भी भारी मात्रा में प्रयोग किया इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों ने विशेषकर जर्मनी हगरी, तुर्की, बुल्गरिया, आस्ट्रिया एवं मित्र राष्ट्रों फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सर्बिया, जापान एवं अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध किया।[2] इन हथियारों में मुख्य रूप से क्लोरीन, फासजीन, डाइफासजीन, मस्टर्ड, साइनाइट, लुईसाइट, टरबून, सीरीन वी एक्स आदि प्रमुख हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने इस प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जिसमें 8,00,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए और अनुमानतः 12,96,853 व्यक्ति इसके शिकार हुए।[3] 16 जुलाई 1945 को प्रातः काल 5 बजकर 30 मि0 पर जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी क्षेत्र में परमाणु बम का प्रथम परीक्षण किया तभी से सभ्यता परमाणु अस्त्रों की कसौटी में कसते गये।

इतिहास में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जब 6 अगस्त 1945 को जापानी समयानुसार प्रातः काल 8 बजकर 15 मिनट पर 3,43,000 की जनसंख्या वाले जापानी शहर के ऊपर अमेरिकी जहाज मंडराने लगे, अचानक तेज रोशनी चमक उठी जो दोपहर के सूर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक थी, शहर के निकट चोटियां एवं पूरा क्षेत्र जिस स्वच्छता एवं सौन्दर्य से प्रकाशित हुआ। उसका वर्णन करना कठिन था, विस्फोट के 30 सेकेण्ड बाद हवा के झोंके एवं गर्जना से लगा कि मानो प्रलय सूचना दे रही हो।[4] कुछ ही क्षण में इस विनाशक हथियार ने 66,000 मनुष्यों को मौत के मुंह में धकेल दिया एवं 69000 को पूर्ण रूप से जखमी कर दिया। नगर का 67% हिस्सा पूर्णतः मिट्टी, कीचड़ एवं राख के ढेर में बदल गया।

इसके तुरन्त दो दिन बाद 9 अगस्त 1945 को प्रातः 11 बजकर 2 मिनट पर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया जिसमें 39000 लोगों की तत्काल मौत हुई एवं 25,000 हताहत हुए। इस शहर का 48% हिस्सा पूर्ण रूप से नष्ट हो गया दोनों शहरों में हताहतों

एव लापता लोगों की संख्या क्रमशः 36,5213 और 13,8,047 थी। इन बमों का विस्फोट पृथ्वी से करीब 2 फुट की ऊंचाई पर वायु में किया गया जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़े। विस्फोट बिन्दु से आधा मील के घेरे में 90% व्यक्तियों की मौत हुई। दूर के इलाकों में भी मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 10 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। [5] इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, फिर भी हजारों मानव, शिशुओं की मृत्यु को भेंट चढ़ाने वाला यह महादैत्य शिशु जीवित रहकर मानवों द्वारा ही पोषित एवं पल्लवित होकर प्रौढ़ हुआ। इस महायुद्ध के बाद अनेक राष्ट्र इस एटमी दैत्य पर जोर-शोर से काम करने लगे जो आज ही नहीं, भविष्य के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। परमाणु हथियारों के विकास एवं बढ़ती होड़ को हम इस तरह से देख सकते हैं।

देश	परमाणु हथियार	पहला परीक्षण
अमेरिका	2150-8000	1945
रूस	1800-10000	1949
ब्रिटेन	160-225	1952
फ्रांस	290-300	1960
चीन	240	
भारत	80-100	1974
पाकिस्तान	9-110	1998
उत्तर कोरिया	10	2006
इजराइल	80-200	1979

स्रोत- हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 25 जुलाई 2012 वांशिंगटन एजेन्सियां

शस्त्र संघर्ष पर्यावरणीय क्षति जैसा गहरा असर छोड़ता है जिसमें जन मानस एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विस्फोटकों में जो यूरेनियम, जिरकोरियम, हाफनियम, केडनियम, थोरियम, एवं अन्य प्रदूषक निकलते हैं। ये काफी समय तक लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं संघर्ष से हुआ नुकसान कहीं अधिक समय तक रहता है।

युद्ध का दुष्प्रभाव अक्सर पूरी दुनिया पर पड़ता है जो कि पर्यावरण को तहस-नहस करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तोप, बम गोलें, मिसाइल हमलों, बारूदी सुरंगों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदूषक वायु, जल, एवं भूमि पर दुष्प्रभाव डालते हैं जो कि न केवल पर्यावरण के लिए विनाशक हो सकता है बल्कि सैन्य गतिविधियां व्यापक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों (जो मानव जनित) जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 5.5 प्रतिशत के लिए सेनायें जिम्मेदार हैं। (स्रोत: योगेन्द्र मिश्रा. नव भारत टाइम्स में डिजिटल कन्टेंट प्रोड्यूसर हैं।)

वियतनाम युद्ध एवं पर्यावरण-शीत युद्ध के दौरान सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से वियतनाम युद्ध रहा है जो कि 1 नवम्बर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक वियतनाम लाओस तथा कम्बोडिया की धरती पर लड़ा गया। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम (कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित) तथा दक्षिण वियतनाम की सरकार (यू एस ए) और अन्य साम्यवाद विरोधी देशों द्वारा समर्थित) के बीच लड़ा गया, इसे हिन्द चीन युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। इस युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा किए गये रसायन पचास साल के बाद भी पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका ने देश के जंगलों और कृषि भूमि पर 8 करोड़ लीटर से अधिक पौधनाशक का इस्तेमाल किया था, इसमें एजेन्ट आरेन्ज नामक रसायन शामिल था इस रसायन ने वहां के घने जंगलों को साफ कर दिया जहां वियतकोंग लड़ाके छिप कर अपनी लड़ाई लड़ते रहे इस रसायन के प्रयोग से वहां की फसले भी बर्बाद हो गईं। यह रसायन डायोक्सिन से प्रदूषित था जिसके दूरगामी परिणाम आज भी वियतनाम के पर्यावरण पर देखे जा सकते हैं।[6] उस समय ब्रिटिश सेना ने भी अनुमानित 21,13,6000 गैलन (80000 वर्ग मीटर) एजेन्ट आरेन्ज का पूरे दक्षिण वियतनाम पर छिड़काव किया।[7] वियतनाम सरकार के अनुसार एजेन्ट आरेन्ज से 4.8 मिलियन वियतनामी लोगों तथा इसके परिणाम स्वरूप 400,000 मौतें हुईं तथा इसके प्रभाव से अपंगता और जन्मदोष के साथ 50,0000 बच्चे पैदा हुए।[8] वियतनामी रेडक्रास के अनुसार एजेन्ट के परिणाम स्वरूप 10 लाख तक लोग विकलांग हो गये। साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ भी हुईं, [9] वनस्पति नष्ट करने के लिए इस रसायन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया इसमें इथाइलोन ऑक्साइड, पोपेन एवं व्यूटेन के द्रव होते हैं। दुश्मनों एवं नागरिक आबादी या घनी बस्तियों में कवर लेने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तन्त्र को रक्षित करने वाली सेनाओं का विरोध करने से अदृश्य रहने में इन्हें एक फायदा मिला।

1967 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम बम वर्षा को काफी तेज किया। वर्ष 1968 में उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियनाम ने 47 सामरिक ठिकानों पर प्रचंड बमबारी की। इस युद्ध से अमेरिका में आर्थिक संकट उभरने लगा।[10]

इसी तरह 24 मार्च 1999 को कोसोवो में नाटो कमान के अधीन जर्मनी के टोर्नाडो युद्धक विमानों ने सर्बिया पर बमबारी की। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कोसोवो यूरोप का एक नया राष्ट्र बना। जर्मनी से

शुरू हुई नाटो बमबारी 79 दिनों तक चली। जून 1999 में सर्बिया ने कोसोवो से अपने सैनिक हटा लिये उसके बाद जर्मनी सहित नाटो देशों के सैनिक वहां पर तैनात हुए, इस युद्ध से सर्बिया के बुनियादी ढांचे एवं पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ।[11]

खाड़ी युद्ध एवं पर्यावरण संकट

2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 24 संयुक्त देशों और इराक के साथ लड़ा गया, इस युद्ध का उद्देश्य इराकी बलों को कुवैत से आजाद कराने के लिए किया था, दरअसल इसमें इराक ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था।

द्वितीय खाड़ी युद्ध 19 मार्च 2003 को लड़ा गया जो कि अमेरिका एवं इराक के बीच हुआ था अमेरिका द्वारा इसे ऑपेशन को इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। इसमें 40 से भी ज्यादा देश शामिल थे इसका मुख्य उद्देश्य इराक में मौजूद तेल भण्डार पर कब्जा करना था, और दूसरा इराक में अमेरिकी हुकूमत स्थापित करना था इस युद्ध में करीब 50,000 नागरिकों ने अपनी जान गवाई तथा सद्दाम हुसैन को भी अन्त हुआ। अमेरिका असफल रहा और इराकी नागरिकों में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह भंडक उठा। जिसमें अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गये। UNO के सदस्यों द्वारा इराक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया गया। 24 राष्ट्रों की मिली-जुली सेना इराक से हटा दी गई। खाड़ी युद्ध में अमेरिकी सैनिक अधिक थे जिस कारण इस अभियान को 'ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म' का नाम दिया गया। खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप इराक के बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ। इस युद्ध में लगभग 10 हजार से अधिक सैनिकों ने जान गवाई, युद्ध में हुए हवाई हमलों के दौरान करीब दो हजार से अधिक नागरिक भी मारे गये, इस युद्ध का परिणाम भी काफी भयानक था इनमें लगभग 3.5 मिलियन कच्चा तेल रेगिस्तान में छोड़ा गया और 8,00,000 टन तेल फारस की खाड़ी में गिराया। इससे हजारों पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई थी, कुछ समय बाद में वह काली बारिश शुरू हुई, जिसके कारण इराकी सेना को बड़े पैमाने पर पर्यावरण आपदा का सामना करना पड़ा। [12] वर्ष 1991 में खाड़ी और 2003 के इराक युद्ध में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव था। फारस की खाड़ी के देशों विशेष रूप से कुवैत और इराक को युद्ध के बाद गम्भीर पर्यावरणीय आपदाओं का सामना करना पड़ा। युद्ध और रासायनिक ऐजेन्टों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव में प्रकृति और जनसंख्या के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।[13]

रूस-यूक्रेन युद्ध का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव की आशंका

रूस-यूक्रेन युद्ध (24 फरवरी 2022) में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। युद्ध की विनाश लीला को एक साल हो गया है, इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच युद्ध लम्बा खिंचता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों से सम्बन्धित अपने ग्रुप को हाई एलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया। यदि इस युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया तो इसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर होगा, परमाणु बमों के विस्फोट से 1.6 से 3.6 करोड़ टन धूल और राख उड़कर वातावरण में काफी ऊपर तक लम्बी अवधि तक छा जायेगी, जिससे धरती पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी रोशनी में 20 से 35% तक कमी आ सकती है ऐसे में धरती का तापमान दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक कम होने की आशंका जताई जा रही है जिससे फसलों के उत्पादन पर गम्भीर असर पड़ सकता है। विश्व में भुखमरी की जैसी स्थिति हो सकती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती की रक्षा करने वाली ओजोन परत पूरी तरह से क्षीण होने की कगार पर आ जायेगी। परमाणु विकिरण और आणविक तत्व के कारण यदि कोई जीवित रहा तो उसे पराबैंगनी किरणें समाप्त कर देगी।[14]

अपनी व्यापक विध्वंसक क्षमता के कारण परमाणु बम दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। परमाणु विकिरण के कारण पुनः उत्पन्न होने वाली गामा किरणें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शारीरिक अक्षमता एवं कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों को पैदा करती हैं। आज रूस-यूक्रेन युद्ध एवं हमला, इजराइल युद्ध से कार्बन प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी सम्भव है। लम्बे खिंचते रूस-यूक्रेन युद्ध से पर्यावरणीय क्षति देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक परिणामों की चेतावनी दी है। ईंधन डिप्पों पर रूस के हमले ने हवा, पानी एवं भू जल में विषाक्त पदार्थों को छोड़ दिया जिससे जैव विविधता, जलवायु, स्थिरता और आबादी के स्वास्थ्य को खतरा है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार युद्ध के कारण 6 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन के पास स्वच्छ पानी तक नहीं है वनों की स्थिति देखें तो 280,000 हेक्टेयर (लगभग 692000) एकड़ से अधिक वन नष्ट कर दिए हैं। युद्ध के कारण नुकसान अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है।[15]

इजराइल-हमला युद्ध को ही देखे तो यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हमला के नेतृत्व वाले आतंकवादी समूह में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमला कर दिया जिसमें 3000 आतंकवादियों के साथ-साथ गजा इजराइल बाधा तोड़ते हुये इजराइली नागरिक समुदायों और सैन्य संगठनों पर हमला किया गया सशस्त्र संघर्ष और सैन्य गतिविधियां कई प्रकार के पर्यावरण नुकसान का कारण बन गयी है।

युद्ध एवं पर्यावरण कानून

कानूनी दृष्टिकोण से युद्ध के समय और गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है, इन कानूनों में युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित

करने का प्रावधान है। 1972 बर्ड हेरिटेज कन्वेंशन और 1977 पर्यावरण संशोधन कन्वेंशन सहित कई संयुक्त राष्ट्र सन्धियों में युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को सीमित करने का प्रावधान है। सर्वप्रथम 1908 में भारतीय विस्फोटक पदार्थ कानून, 1919 में केमिकल हथियारों सम्बन्धित विश्व कानून, 1962 में परमाणु ऊर्जा कानून, 1972 में विकिरण सुरक्षा कानून, 1974 में जलप्रदूषण एवं 1981 में वायु युद्ध निषेध नियन्त्रण कानून एवं 1986 में पर्यावरण सुरक्षा कानून आदि को मान्यता दी गई।[16]

साथ ही विश्व पर्यावरण को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं सम्मेलन हुए हैं जिनमें प्रमुख रूप से स्टाकहोम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, 1974 में हेलसिंकी सामुद्रिक पर्यावरण पर, 1985 में वियाना सम्मेलन, 1987 में मान्द्रीयल सम्मेलन, 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जेहान्सवर्ग में, 2009 में कोपेन हेगन आदि अनेक सम्मेलन हुए लेकिन विशेषकर इन देशों में विनाशक युद्धों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी।[17] सैन्य प्रदूषण जो कि एक विश्वव्यापी घटना है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए 1987 के मान्द्रीयल प्रोटोकॉल में प्रतिबन्धित क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (सी एफ सी) के दो तिहाई उत्सर्जन के लिए दुनियाँ भर के सशस्त्र बल जिम्मेदार थे।[18] इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान नौसैनिक दुर्घटनाओं में कम से कम 50 परमाणु हथियार और 11 परमाणु रिएक्टर समुद्र में गिरे जो समुद्र तट पर बने हुए थे।[19] रूस यूक्रेन युद्ध आरम्भ होते ही रूस परमाणु बम की धमकी देता रहा। यदि रूस-यूक्रेन परमाणु युद्ध जारी रहता है तो हथियारों की भयावहता से उपजे संकट आगामी पीढ़ी और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज सामूहिक विनाशक हथियारों के अविष्कार ने युद्ध की प्रकृति और पर्यावरण पर काफी प्रभाव छोड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन हथियारों ने पर्यावरण का विनाश किया। मानव जीवन को भारी नुकसान के साथ प्राकृतिक संसाधन, जंगलों और वन्य जीवन व जानवरों का सफाया हुआ। परमाणु युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रभाव डाले हैं। हिरोशिमा एवं नागासाकी में नाभिकीय अवशेषों से पीड़ित मनुष्यों को बहुत समय तक संतान उत्पन्न नहीं हुयी। नाभिकीय विकिरण से मनुष्यों में बहुत से विकार तथा कैंसर जैसे रोग हो गये। सूक्ष्म जीवों को भी विकिरण से बहुत हानि हुयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उतक तथा अंग जैसे-वृषण, अंडाशय, लसिका ग्रन्थियाँ तथा अस्ति मज्जा में विकिरण के कारण बहुत प्रभाव पड़ा।

परमाणु शक्ति संयन्त्रों से निकला नाभिकीय अवशिष्ट यूरेनियम ईंधन की खर्च हुयी सलाखें तथा घातक उत्पाद जैसे प्लूटेनियम के रूप में आता है, ऐसा अनुमान है कि ये अवशिष्ट मनुष्य के लिए दो लाख वर्ष से भी अधिक घातक हो सकते हैं। नाभिकीय अस्त्र-शस्त्र बनाने के अवशिष्ट पदार्थों से रेडियो ऐक्टिव स्टान्धियम तथा सीजियम जो कैंसर जीनी होते हैं, बनते हैं। ये पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और शताब्दियों तक विकिरण छोड़ते हैं।

विस्फोट के कारण, भौतिक विनाश व आयनीकरण विकिरण एवं रेडियोटाक्सिसिटी के कारण बायोस्फेरिक क्षति सीधे पारिस्थिति तन्त्र को प्रभावित करता है। साथ ही हथियारों के कारण होने वाली वायुमण्डलीय या भू-मण्डलीय गड़बड़ी से मौसम और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज आवश्यकता केवल घातक हथियारों का संग्रह करना नहीं बल्कि पर्यावरण एवं धरती को बचाने के लिए एक पृथ्वी सुरक्षा कोष का गठन किया जाना आवश्यक है। यदि हर देश एवं हर देश का निवासी वैश्विक परिवार की संकल्पना को व्यवहारिक आयाम देता है तो मानव ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जैव एवं अजैव जगत समृद्ध होगा तथा प्रकृति की समृद्धि में ही विश्व की समृद्धि है। आज वर्तमान रूस-यूक्रेन, हमास-इजराइल युद्ध का स्वरूप बदल कर परमाणु युद्ध की नौबत आयी तो इन हथियारों की भयावहता से उपजे संकट मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए और ज्यादा घातक साबित होंगे। मानवीय संकटों को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि इन युद्धों को रोक कर आपसी बातचीत के जरिये शान्ति स्थापित करना आवश्यक होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा. सिंह लल्लन जी, पाश्चात्य सैन्य इतिहास एवं युद्ध कला, पृ 93-94
2. डा. सिंह लल्लन जी, पाश्चात्य सैन्य इतिहास एवं युद्ध कला, पृ 93-94
3. नवभारत टाइम्स, दैनिक समाचार पत्र 23 अगस्त 1990
4. सिंह डा0 लल्लन जी, हिरोशिमा काण्ड के दूसरे दिन जनरल फेरल द्वारा अमेरिका के युद्ध विभाग को भेजी रिपोर्ट का अंश।
5. सिंह डा0 लल्लन जी, हिरोशिमा काण्ड के दूसरे दिन जनरल फेरल द्वारा अमेरिका के युद्ध विभाग को भेजी रिपोर्ट का अंश।
6. व्यास मुकुल, विषाक्त रसायन से आज भी जूझ रहा वियतनाम, NBT एडिट पेज 7 मार्च 2019.
7. एजेन्ट आरेन्ज, संयुक्त राज्य अमेरिका के दिग्गजों का विभाग 9 जनवरी 2008.
8. द ग्लोबल एण्ड मेल लास्ट होस्ट आफ द वियतनाम वार आर्कड्ड 12 जून 2008.
9. पाण्डेय वाश राम, पाण्डेय रामसूरत, युद्ध एवं शान्ति के मूल तत्व पृ 77.
10. शर्मा डा0 अम्बिका प्रसाद, एशिया का इतिहास ज्ञानदा प्रकाशन नई दिल्ली पृ0 255.

11. रिपोर्ट-ऐजेन्सियां राम यादव, ऐडिटर-एस जोशी कोसोवो के लिए हुए युद्ध के 10 साल 24.03.2009
12. समूह ब्रिटिश मेडिकल प्रकाशन (22/07/2004) खाड़ी युद्ध के दिग्गजों को प्रजने क्षमता समस्या।
13. जीमल डार-फलुजा (नई तरह की घेराबन्दी) www.alageera.com 2022-05-09
14. कनैया झा लेख रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पर्यावरण पर व्यापक दुष्प्रभाव की आशंका 7 मार्च 2022 <https://en.wikipedia.org/wiki/En>
15. सिंह निधि यूक्रेन युद्ध के पर्यावरण को साफ करने में वर्षों लगेगे, 1 नवम्बर 2022।
16. स्रोत योजना जून 2008 हिमालय परिदृश्य रिसर्च जनरल आफ ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइन्स पर्यावरण चुनौतियां एवं वैश्विक राजनीतिक प्रयास डॉ० राकेश नेगी पृ०-40
17. स्रोत योजना जून 2008 हिमालय परिदृश्य रिसर्च जनरल आफ ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइन्स पर्यावरण चुनौतियां एवं वैश्विक राजनीतिक प्रयास डॉ० राकेश नेगी पृ०-40
18. इन्टरनेशनल पीस व्हीरो (2002) पर्यावरण पर सेना का प्रभाव सतत विकास बहस का एक ब्रीफिंग पेपर http://www.wip.b.org/wp_content_upload 2017/03
19. जाग्रैन्स एन्ड्र्यू, के क्लार्क ब्रेट 01.05.2016 सैन्यवाद का पर्यावरणीय प्रभावों में अस्थाई स्थिरता और विज्ञान।